

BOSHLANG`ICH SINFLARDA MATEMATIKA O`QITISHDA INNOVATSION METODLAR VA TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Shaxnoza Ibadullayevna Ibadullayeva

TMC instituti "Amaliy matematika va informatika" kafedrasida katta o'qituvchisi,

Ibodullayeva72@gmail.com

Mahbuba Qudrat qizi Qodirjonova

TMC instituti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 101-23-guruh talabasi

Sevinch Murod qizi Botirova

TMC instituti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 101-23-guruh talabasi

ANNOTATSIYA:

Bugungi kunda ta'lim jarayonini to'g'ri va samarali tashkil qilishda innovatsion texnologiyalar, texnik vositalarning, jumladan, zamonaviy kompyuterlarning o'rni beqiyosdir. Dars mavzusiga oid multimediyaga, animatsiyaga, grafikaga, diafilm va video filmlardan foydalanish dars jarayonini yanada qiziqarli bo'lishiga ko'mak beradi, buning uchun esa o'qituvchi o'z ustida ishlashi va har bir darsga «men bugungi dars jarayoniga qanday yangilik bilan kirib, darsni qiziqarli tashkil qilaolaman» deya o'ziga savol berishi ya'ni, an'anaviy ta'limdan qochib, noan'anaviy ta'lim berishga intilishi lozim.

Kalit so'zlar: Innovatsion texnologiya, zamonaviy axborot texnologiyalari, kreativ yondashuv, boshlang'ich sinflarda innovatsion metodlardan foydalanish, interfaol metodlar.

Annatation:

Today, in the correct and effective organization of the educational process innovative technologies, technical tools, including modern ones the role of computers is incomparable. The use of multimedia, animation, graphics, slide films and video films related to the subject of the lesson helps to make the lesson process more interesting, and for this, the teacher should work on himself and ask himself the question "How can I enter today's lesson process with something new and organize the lesson interesting", that is, from traditional education should avoid and try to provide non-traditional education.

Keywords: Innovative technology, modern information technologies, creative approach, use of innovative methods in primary grades, interactive methods.

”Agar matematika go’zal bo’lmaganda edi, ehtimol matematikaning o’zi ham mavjud bo’lmagandi. Aks holda qanday kuch, insoniyatning buyuk daholarini bu qiyin fanga torta olardi”

P.I. Chaykovskiy

Innovatsion texnologiya - bu maqsadga erishishda yangicha yondashuvga asoslangan yangi usullar va yangi vositalardan foydalanishdir.

Darslarda innovatsion texnologiyalardan foydalanish. Eng avvalo o’qituvchi o’z oldiga maqsadni to’g’ri qo’ya olishi va bu maqsadga erishish yo’nalishini tanlashi lozim. Boshlang’ich sinf darslarda innovatsion texnologiyalarda foydalanishda biz uchta maqsadni belgilab oldik: a) Interfaollikni oshirish. Boshlang’ich sinflarda o’quvchilarning faolligini oshirish ta’minlash, o’quvchi-o’qituvchi va o’quvchi-o’quvchi munosabatlarini shakllantirish dars samaradorligini oshishiga xizmat qiladi; b) Motivatsiyani rivojlantirish. Motivatsi bu o’quvchilarni ta’lim olish, maqsadiga erishish uchun turtki, ya’ni o’quvchining o’qishga bo’lgan ishtiyoqini oshirishga xizmat qiluvchi kuchdir;

c) Barchani qamrab olish. O’qituvchi innovatsion texnologiyalardan foydalanib barcha o’quvchi bilan ishlash, ularni nazorat qilish, boshqarish va baholashga erishish.

Dars maqsadlariga erishish uchun o’z oldimizga vazifalarni belgilab olamiz. Bu maqsadlarni amalga oshirishda axborot kommunikatsiya texnologiyalari eng yaxshi yordamchi bo’la oladi. Shuni yodda tutish lozimki AKT texnologiyalari hamma joyda bir xilda emas. Shuning uchun maqsadlarni bir xil texnologiya bilan amalga oshirib bo’lmagligi holati namoyun bo’ladi. Vazifalarni holatlardan kelib chiqib quyidagilarga ajratamiz:

a) AKT bilan ta’minlanmagan guruhlarga;

b) AKT qisman ta’minlangan guruhlarda, ya’ni kompyuter, videoproyektor (elektron doska, televizor, printer), mobil telefon (o’qituvchining shaxsiy qurilmasi bo’lsa ham) kamida bitta bo’lsa;

c) AKT to’liq ta’minlangan guruhlarda, ya’ni barcha o’quvchilarda kompyuter yoki mobil vositalar mavjud, shuningdek, kompyuter, videoproyektor (elektron doska,

televizor, printer), mobil telefon (o'qituvchining shaxsiy qurilmasi bo'lsa ham) bo'lishi nazarda tutiladi.

Vazifalardan kelib chiqib ularni amalga oshirish vositalarini ham uchga ajratib oldik:

- a) darslik, o'quv-uslubiy qo'llanma;
- b) elektron darslik, o'rgatishga mo'ljallangan dasturiy ta'minot, ko'rgazmali vositalar;
- c) elektron doska, elektron daftarlar, kompyuter, I pad, planshet, telefon-smartfonlar. Dars materiallari va jihozlari tanlandi. Endi bizga darslarni samarali tashlik etish uchun innovatsion usul-texnologiya kerak bo'ladi.

Buni ham alohida qismlarga ajratib olsak:

- a) "Eng yaxshi yordamchi o'qituvchi", "Juftlikda(hamkorlikda) ishlash", "O'z-o'zini boshqarish);
- b) Multimedia dasturlari, taqdimot muharrirlari, "Pliks" dasturi (platformasi);
- c) "Kahoot!", "Mentimeter", "Zoom", "Spring Quiz Maker" va mobil ilovalar.

Ushbu innovatsion texnologiyalardan foydalanish oldimizga qo'ygan vazifalarni bajarib, o'z maqsadimiz – o'quvchilarni motivatsiyasini rivojlantirib, o'quvchi va o'qituvchilarning o'zaro muloqotini ta'minlashga erishamiz, shuningdek, barcha o'quvchilarni nazorat qilib, baholab, ular bilan darslarni samarali tashkil etilishini ta'minlaymiz.

Ta'lim jarayoniga innovatsion ta'lim va axborot texnologiyalarini joriy etish o'qituvchiga:

- bilimlarning chuqurligi va mustahkamligini ishlab chiqish, faoliyatning turli sohalarida ko'nikma va malakalarni mustahkamlash;
- texnologik fikrlashni, mustaqil ta'lim olish, o'z-o'zini tarbiyalash faoliyatini mustaqil rejalashtirish qobiliyatini rivojlantirish;
- o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishda texnologik intizom talablariga qat'iy rioya qilish odatlarini shakllantirish .

Innovatsion texnologiyalarning keng ko'lamli qo'llanilishi professor-o'qituvchilarning o'quv vaqtidan unumli foydalanish va o'quvchilarning yuqori bilim olish natijalariga erishishda quyidagilarni talab etadi.

- o'quv faoliyatida muammoli vaziyatlarni yaratish va ularni hal qilish bo'yicha o'quvchilarning faol mustaqil faoliyatini tashkil etish, buning natijasida bilim, ko'nikma, malaka, aqliy qobiliyatlarni ijodiy o'zlashtirish yuzaga keladi;

- o'qituvchi darslarni o'zlashtira olmaydigan(zaif) o'quvchilarga yordam berish, iqtidorli(kuchli)larga e'tibor berish, kuchli o'quvchilarning ta'limda tezroq va ko'proq harakat qilish imkoniyat yaratish. Natijada kuchli o'quvchilar o'z qobiliyatlarida tasdiqlanadi, zaif o'quvchilar ta'limda muvaffaqiyat qozonish imkoniyatiga ega bo'ladilar va o'quv motivatsiyasi darajasi oshadi.

- o'quvchilarning individual ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish imkon berish,

- o'quvchilarga mustaqil ravishda o'z bilimlarini to'ldirish, o'rganilayotgan muammoni chuqur o'rganish va uni hal qilish yo'llarini taklif qilish, dunyoqarashni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu har bir o'quvchining individual rivojlanish traektoriyasini aniqlash uchun muhimdir.

- ta'lim mazmunini o'zgartirish va cheksiz boyitish borish, integratsiyalashgan darslarni tashkil etish va internet tarmog'idan foydalanish.

- salomatlik daqiqalarini olib boorish, aqliy faoliyatni jismoniy mashqlar bilan almashtirish;

- murakkab o'quv materialini taqdim etish vaqtini aniqlash, mustaqil ishlash uchun vaqt ajratish;

- o'zini o'zi nazorat qilish qobiliyatlarini shakllantirish, shaxsning individual rivojlanish traektoriyasini aniqlash.

O'qituvchi uchun yillar davomida shakllangan darsning stereotiplarini engib o'tish juda qiyin. O'quvchiga yaqinlashish va xatolarni tuzatish, tayyor javobni taklif qilish istagi katta. O'quvchilar ham xuddi shunday muammoga duch kelishadi: ular o'qituvchini yordamchi, kognitiv faoliyat tashkilotchisi ro'lida ko'rishga odatlanmagan. Innovatsion ta'lim tizimi o'qituvchiga ko'plab innovatsion usullardan "o'zini" tanlash, o'z ish tajribasiga yangicha qarash imkoniyatini beradi.

Demak biz bolalarni ijodiy fikrlashga mantiqiy fikrlashga masalalarni yechishga 1- sinfdan ketma- ketlikda soddadan murakkabga o'rgatib borsak, o'quvchilarimiz zamon talab qilgan buyuk shaxslar bo'lib yetishib chiqadi. Innovatsion metodlarga misol qilib quyidagi jadvaldan darslarimizda foydalanishimiz mumkin.

Bu metodika yordamida o`quvchilarning bilimini, topqirlik darajasini, va aqliy faoliyatini oshirishga yordam beradi. Bu metod o`quvchilarni qamrab oladi va boshqotirmanini yechishga kirishadilar.

Xulosa qilib aytadigan bo`lsak, O`qituvchi uchun yillar davomida shakllangan darsning stereotiplarini yengib o`tish juda qiyin. O`quvchiga yaqinlashish va xatolarni tuzatish, tayyor javobni taklif qilish istagi katta. O`quvchilar ham xuddi shunday muammoga duch kelishadi: ular o`qituvchini yordamchi, kognitiv faoliyat tashkilotchisi roliga ko`rishga odatlanmagan. Innovatsion ta`lim tizimi o`qituvchiga ko`plab innovatsion usullardan "o`zini" tanlash, o`z ish tajribasiga yangicha qarash imkoniyatini beradi. Bugungi kunda zamonaviy darsni muvaffaqiyatli o`tkazish uchun o`z pozitsiyasini yangicha ko`rib chiqish, nimani, nima uchun o`zgarishlar kerakligini tushunish va birinchi navbatda o`zini o`zgartirish kerak.

REFERENCES

1. Hayitov A.G'. Ta'limni kompyuterlashtirish tamoyillari. Boshlang'ich ta'lim. 2002. 1-son.
2. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar / Amaliy tavsiyalar. – T.: "Iste'dod" jamg'armasi, 2008.
3. Botirov D.B., Egamqulov Sh.A., Botirova q t sinf o`quvchilari axborotli madaniyatni shakllantirishning ayrim yo`llari, «Boshlang'ich ta'limda innovatsion texnologiyalar; muammolar, yechimlar» mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Jizzax 2006 yil.
4. S.Q.Qahhorov, U.H.Hayitov. Boshlang'ich sinf matematika darslarida innovatsion texnologiyalar. "Durdon" nashriyoti Buxoro – 2022 yil